

أزمة الرجولة والهجرة غير الشرعية نحو أوروبا: رؤية سوسيولوجية للدفاع عن القيم التقليدية لدى الشباب الجزائري

زيان محمد (*)

جامعة الشلف - الجزائر.

مقدمة

لم تُطرح «أزمة الرجولة» كموضوع سوسيولوجي رغم أن الفكرة كانت مطروحة بالجزائر في فترة الحرب على الإرهاب وأثرها في مستوى مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حيث كادت أن تهدم الاستقرار المجتمعي الوطني. وفي المقابل كان هناك استدعاء «للرجولة» وانتظار الرجل المتقد المخلص من منظور أيديولوجي عن الواقع الاجتماعي بكل ما يتضمنه من معان ومفاهيم. ولو أن مفهوم أزمة الرجولة الذي نحن بصدد طرحه في هذا المقال ليس جديداً في حقل السوسيولوجيا الغربية فهو وارد عند السوسيولوجيين بفرنسا على سبيل المثال لا الحصر: في أعمال كريستوف دوجور (C. Dejours)؛ فرونسواز دوسانكلي (F. de Singly)؛ دانيال ولز-لنغ (D. Wlzer-lang)؛ جون كلود كوفمان (J. C. Kaufman)؛ جاك كوميل (J. Commaille)؛ موريس غودلييه (M. Gaudelier)؛ ميشيل بوزون (M. Bozon)؛ نيكول كلود ماثيو (N. C. Mathieu)؛ باسكال دوري (P. Duret)؛ آلان تورين (A. Touraine)؛ آن-ماري دفرو (A. M. Devreux)؛ جون-كلود كورتين (J.-C. Courtine) ... وغيرهم. وبعض الدراسات في دول عربية مثل: الرجولة المتخيلة والرجولة لمي غصوب وإيما سنكرويب، وأحوال النساء لعزة شرارة بيضون والرجولة في الإسلام لنادية تازي وفتحي بن سلامة.

في الواقع حاولنا الانتقال من الحديث العام واليومي عن الرجولة في الشوارع والأحياء الشعبية ونقلها للدراسة العلمية وهي مسبوغة بنزعة ذكورية أيديولوجية ولغرض فهمها قُمنّا بربطها بظاهرة الهجرة غير الشرعية، لمعرفة الأسباب التي تجعل الشباب يفكرون في تخطي الحدود هروباً عبر البحر نحو أوروبا، وفي تشخيص لهذه الحالة غير

العادية، افترضنا أن الهجرة غير الشرعية للعديد عند الشباب هي أحد مقومات تشكيل الهوية الرجولية، انطلاقاً من عينة بحث ساهمت كثيراً في إنتاج هذا المقال، ولم نقم بسوى نقل انشغالهم بموضوعية.

لقد ورد مفهوم «أزمة الرجولة» من الغرب الأوروبي والأمريكي في مجال الدراسات السوسيو نفسية، حيث يقول لانيسكي «من الولايات المتحدة، وحتى أستراليا إلى البلدان الأوروبية إلى اليابان، في كل هذه البلدان شخصت حالة الرجال بأنها مأزومة، فهناك أزمة في الهوية، بل إن هذه الأزمة بدأت تُطل برأسها في البلدان النامية» (Lansky, 2001: 140)، وفي أوروبا و«مع بداية القرن التاسع عشر تضخمت شائعة مفادها أن الرجال لم يصيروا رجالاً حقيقيين [...] إنها أزمة انتشرت، ويبدو في إمبراطورية الذكر، بعد ذلك وُضع نص بتقديم الجزء 3 من العدد «تاريخ الرجولة» (P'histoire de la virilité) موسوم بـ «الرجولة في أزمة؟» (La virilité en crise?) في القرن 21، ونشر بباريس عام 2011، بعد ذلك أصبح موضوع أزمة الذكورة شائعاً» (Dupuis - Déri, 2012: 120)، ثم تبعها أعمال في فرنسا وأوروبا.

فهل بوسعنا أن نؤكد هذا المفهوم؟ أم ندافع عن أشياء كنا نعتقد أنها غير متغيرة أو ثابتة؟ أم نحاول الفرار من ورطة السؤال رغم واقعيته؟

إن مظاهر خطابات هذه الأزمة في تزايد لدى الشباب الجزائري، ومن إرهاباتها كونها لا تنتشر بنفس الطريقة ولا بنفس الشبكات التواصلية ذاتها، خاصة مع تطور الوسائل الاتصالية الحديثة مع الإنترنت، لكن هناك مشاكل حقيقية يُعانينا الكثير من الذكور لكنهم لا يفصحون عنها مثل: غياب نموذج رجولي إيجابي، هناك تزايد في نسب الفشل الدراسي والمهني، وعدم القدرة على التكيف، عدم القدرة على التحكم في النساء، وممارسة العنف ضدهن بكل أشكاله، وارتفاع حالات الانتحار. وأمام هذه الوضعية المُنبئة ببداية زوال النمط التقليدي للرجولة، يحلّ محلّه أنماط حديثة، تحتوي فئة عريضة من المجتمع أقلّ ما يقال عنها إنها مُغتربة عن الواقع، وتعيش في عالم مُتزايد ومُضطرب تحت تأثير مفاهيم العولمة وتداعياتها، وبطبيعة الحال يُعدّ الشباب، الفئة التي شملتها الأزمة باعتبارها رائدة لكل تغيير وتجديد، فالحديث عن مُعاناتها وكل الأزمات التي تنجرّ عنها تؤدي بنا إلى تساؤلات عديدة: عن مختلف تصوراتهم؟ وعن كل التحولات والتغيرات التي شهدتها هذا النظام؟ عن تنشّتهم الأسرية؟ عن تكوينهم الدراسي؟ عن تكوينهم المهني؟ بحيث لم تستطع هذه الفئة التكيف والتأقلم مع تلك التحوّلات السريعة التي يمرّ بها المجتمع، ليختار بعضهم مقتنعاً ظاهرة «الهجرة غير الشرعية» أو الحرقه (Alharga)، كمحاولة منهم لتجاوز الأزمة الوطنية والبحث عن طرائق جديدة لاكتساب «الرجولة» بالمجازفة والأعمال البطولية، وهذا في ما يتعلق بالفرضية التي نبحت في شأنها.

لعلها إحدى الاستراتيجيات التي اختارتها شريحة من الشباب الجزائري «كميكانيزم دفاعي للإجابة عن كل أشكال الخوف، والبطالة والعنصرية، ضد اللأمن، والمعاناة من عدم القدرة على إظهار صفات أخرى جديدة للرجولة» (Welzer-Lang, 2002: 10)، ومع اطلاعنا على الكثير من الدراسات التي تعنى بالظاهرة، فأغلبها تبحث عن تداعيات تزايد الهجرات غير الشرعية في أوروبا أو ما يترتب عن تزايد عدد ضحايا والمغامرات الشبانية أو التعرف إلى أساليب حياتهم بعد وصولهم إلى الدول المستقبلية أو سرد درامي لهلاكهم في عرض البحار.

من جهة أخرى نتساءل: عن الأسباب الملموسة وراء هذا التحرك الهائل لجحافل كبيرة من الشباب باتجاه دول أوروبا (فرنسا، إسبانيا، وإيطاليا...)، أمام مواجهة موت مؤكّد في حالة فشل رحلة المغامرة، فهل ترجع هذه الهجرة لأسباب ديمغرافية بحتة؟ أم لسياق سوسيو اقتصادي وسياسي؟ أم لأسباب تخص مفاهيم الأمن الذي يقتضي ضرورة حل المشكلات الأساسية والاجتماعية والاقتصادية؟ لو افترضنا أن الحكومات لم تعطِ الأولوية والاهتمام الكافيين لهذه الشريحة أو الفئة، فجعلتها تخرج عن صمتها معبرة عن نقيتها على الأوضاع السائدة، باحثة عن حياة أخرى أم لأسباب أخرى، قد تجدها في المجتمعات الغربية.

لقد شملت ظاهرة الهجرة غير الشرعية كل الشرائح الاجتماعية بما في ذلك فئات النساء والشيوخ والأطفال، إلا أن الإحصاءات المسجلة، تدل على هيمنة الذكور في هذه الظاهرة من: (المهاجر «الحرقاق»، صاحب المركب، دليل الرحلة، سمسرة الطريق، مجرمين، والمهربين، تجار مخدرات...)، وهي - في رأينا - دلالة واضحة، على أنها ظاهرة ذكورية. كما نكتشف من خلال قراءة سريعة، في الأخبار اليومية المنشورة بالجرائد والمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي.

اكتشفنا من خلال دراسة أكاديمية قمنا بها حول الرجولة ومسألة العنف ضد المرأة في الجزائر (محمد، 2013)، طبيعة تنشئة الشباب (الذكور) التي تبدو هشة وغير متجانسة، الأمر الذي لفت انتباهنا إلى طبيعة إنتاج وتشكيل هوياتهم الذكورية ليصبحوا مغاوير (رجال)، وكأنهم في رحلة غزو مستمرة، يمارسون خلالها عنفاً ضد الذات وضد الآخرين وبالأخص ضد النساء. وتتجلى عبارات الموت غرقاً ولغة الانتحار والقتل في خطاباتهم وأغانيتهم وأشعارهم وشعاراتهم اليومية التي يتغنون بها أسلوباً جديداً للتعبير عن وضعيتهم المتأزمة، ويواصلون تأكيد مطالبهم رغم النهايات المأساوية، التي تؤول بالعديد منهم جثثاً متعفنة ومتآكلة على ضفاف السواحل البحرية أو قتلى على أيدي حرس السواحل الأجنبية أو أسرى في غياهب السجون الغربية.

الواقع أن هدفنا من خلال هذا المقال، هو البحث عن مقارنة أسباب أزمة الرجولة كظاهرة جديدة لدى الشباب الجزائري، وعلاقتها بظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما نسعى للبحث عن مقاربات سوسولوجية جادة صالحة تحلّل الظاهرة وتفهمها في سياقها الموضوعي.

فهل يُعقل أن نبني جداراً عازلاً مع دول الشمال، يمنع الشباب من الهروب خارجه ولتفادي الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الدولة في مكافحة الظاهرة، وهل يُعقل أن نعاتبهم ونلومهم على تصرفهم الذي يوصف في الغالب بالتهوّر أو الجبن أو اللاوطنية؟ ونولي الأدبار عن مطالبهم المشروعة، في تأكيد هويتهم الرجولية؟ ونقف ضد آمالهم في الحصول على عمل مريح يكفل مستقبلهم وحقوقهم التي لا توجد سوى على الورق؟ أم أن نعتبر هجرتهم غير الشرعية، هروباً وابتعاداً عن القيم الرجولية الحقيقية؟

أولاً: منهجية الدراسة

اعتمدنا في هذه الدراسة الميكروسوسولوجية على المنهج الإثنوغرافي في العمل الميداني نظراً إلى طبيعة الموضوع وخصوصيته العميقة في تقصي الحقائق والمعلومات من أصحابها، من خلال الحديث عن تصوراتهم، وطموحاتهم، وأحلامهم، والعوائق التي تعترضهم. وعليه كانت عيّنة الدراسة مقصودة ووصلنا إليها من خلال عيّنة كرة الثلج، وهي 15 حالة من الذكور تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 37 سنة (ذكور)، لديهم نفس المشكلة، واستعملنا تقنيتي المقابلة والملاحظة بالمشاركة معهم، وفي نفس الوقت شاركوا معنا متابعي البحث، ولم نقم بسوى الاستماع لهم للوصول إلى الحقيقة الاجتماعية بفضل مساندتهم. لذا نرى أنه من واجبنا نقل اهتماماتهم بأمانة وديمقراطية، وهي الرسالة التي حملونا إياها قبل قبولهم مشاركتهم الحديث أمام شواطئ البحر وفي المقاهي الشعبية والأحياء. وهذا هو هدف البحث الكيفي - حسب اعتقادنا. وبالتالي فالاستعانة بالمادة المُتَحَصَّل عنها في المقابلات تحتوي على جانب كبير من الصدق نظراً إلى معاشتنا للعيّنة ومُتَابَعَة تفاصيل كل مبحوث في حياته العادية والاستماع لانشغالاتهم باهتمام بالغ، حسب ما تمليه منهجية البحث الإثنوغرافي وهي «مزية» (الأسلوب المعرفي) للملاحظة باعتبارها المصدر الرئيسي للمعلومات الذي يستخدمه الإثنوغرافيون في الميدان، مُحَادَثَات غير رسمية ومقابلات فردية أو جماعية وأدوات، ومواد وثائقية (يوميّات، ووسائل وأدوات سمعية وبصرية مساعدة). وتشمل الإثنوغرافيا استراتيجيتين للبحث: الملاحظة غير المشاركة والملاحظة بالمشاركة» (جيا مبيترو، 2014: 44) وكان مجال الزمكاني: في شواطئ الجزائر

الوسطى: الشلف، (تنس، الشعارير، القلطة، المرسى، في الفترة الزمنية ما بين نيسان/أبريل إلى أيلول/سبتمبر 2016 (سته أشهر من البحث الميداني).

توقفنا عند هذا العدد 15 حالة، بعد وصولنا إلى نقطة الذروة أو التشبع في ما يخص المعطيات والمعلومات حيث يشير «أجار 1996 إلى أنه إذا وجد الباحث أن النتائج متماثلة لدى جماعة من الأفراد، وأنها لم تضيف شيئاً إلى علم الباحث من طريق اختيار العينة من بين أفراد مجتمع البحث، عندها يكون البحث قد وصل إلى مرحلة التشبع النظري لهذه الجماعة» (بيبر وليفي، 2011: 154)، والجدول أدناه، يوضح خصائص العينة:

جدول خصائص العينة

العمر	حالة اجتماعية	المستوى الدراسي	الوظيفة أو الحي	السكن	عدد محاولات الهجرة	مدة ولوج السجن
1م	18	أعزب	متوسط	بطل	شعبي	02
2م	19	أعزب	ثانوي	طالب	شعبي	//
3م	20	أعزب	متوسط	بطل	شعبي	//
4م	20	أعزب	ثانوي	نجار	شعبي	01
5م	21	أعزب	ثانوي	طالب	بناء جاهز	01
6م	23	أعزب	متوسط	بطل	شعبي	01
7م	25	أعزب	جامعي	موظف	شعبي	//
8م	27	أعزب	جامعي	بطل	بناء جاهز	01
9م	27	مطلق	متوسط	بطل	عشوائي	02
10م	29	أعزب	ثانوي	بطل	عشوائي	01
11م	30	مطلق	ثانوي	بطل	عشوائي	03
12م	33	أعزب	جامعي	تاجر	شعبي	//
13م	34	مطلق	متوسط	بناء	عشوائي	01
14م	36	أرمل	متوسط	عمل حر	شعبي	02
15م	37	مطلق	ثانوي	لحام	عشوائي	01

ثانياً: الرجولة المفهوم والموضوع

ورد مفهوم الرجولة في بعض الدراسات السوسولوجية والنفسية، حيث يطلق عليها أيضاً «فحولة» و«ذكورة» (Masculinité) وكل المعاني - في نظرنا - صحيحة، ولو أن المفهوم الأول يكاد يكون مُهيمناً في حقل التسميات والمفاهيم المتداولة في الثقافة الشعبية الجزائرية، هي مفهوم واسع وضخم يطلقه الرجل على نفسه تمييزاً من الأنثى أو إن لم نقل هناك تمييز لفظي مبني على التفاضل النوعي، هو تلك الشحنة المغناطيسية، التي تمثل الاعتبار الهائل للقدرّة والقوة، والتّمكّن على احتواء كل ما هو مؤنث، وضعيف ورطب ولين، هي تعبير لفظي ساحر، يردده المجتمع على الصبي بقول (أنت رجل)، إلى أن يصير بالغاً، بدايةً بفضله عن عالم النساء من طريق طقوس (ختان، زواج...) في تمامٍ مطلق حسب نموذج محدّد. في المُقابل يحاول الرجل إخفاء مشاعر الرحمة والرّأفة في داخله، ليكون صلباً في كل المواقف، عنيفاً وبخاصة في المواقف التي تواجهه مهما كانت صعبة، ولا سيّما مع المرأة.

يُحيل هذا المفهوم حسب - فاطمة الزهراء ناجي- «إلى المفهوم المتعدد المعاني للرجولة أو الفحولة في المخيال العربي والبربري إلى: الفوقية الذكورية الملازمة/ شيفرة (code) (كود) للشرف/ النقاء الأخلاقي والدموي/القوة والكفاءة الجنسية» (Nadjai, 2006: 29) كما يلخص تعريفها الأنتروبولوجي الجزائري مالك شبّال بقوله «هي شيفرة لطريقة العيش، هي قانون اجتماعي للتضامن، وفلسفة، باختصار هي تربية على الفتوة» (Chebel, 1993: 331)، هي ظاهرة غير مرئية ولمموسة ليس لها قانون مكتوب أو معلوم، تكوّن مجموعة من الرموز والشفرات التي يتلقاها الفرد خلال تنشئته في المجتمع. إنها تختلف من مجتمع لآخر وغير قابلة للقياس والكمّ، وهنا تكمن صعوبة دراستها، وفهمها في مجتمع مثل المجتمع الجزائري. وتحددها كرسنوف دوجور بأنها «مجموعة من السلوكيات، الممنوعة، والمسكوت عنها، من القيم، والمواقف، والخطابات النمطية وما إلى ذلك، حيث تقوم على أنظمة أيديولوجية محورها الشجاعة والقوة» (Dejours, 2000: 227)، أما عبد الصمد الديالمي فيرجع الرجولة لـ «ثنائية الفاعل والمفعول به مركزية في التنظيم العربي التقليدي للجنسانية، وهي ثنائية تجعل من الرجولة فحولة بالأساس. وتعني الفحولة قوة الرغبة وطول فترة الجماع وتكراره، وقدرة على إرضاء النساء جنسياً من أجل ضمان إخلاصهن الجنسي، وتعني تعدّد الشركاء الجنسيين، كما تعني الخصوبة أيضاً. إنّ الرجولة، أي النشاط الجنسي، ضبط للمرأة من خلال ضبط الانتصاب والقذف. أكثر من ذلك تكمن الرجولة في ضبط الجنسانية النسوية نفسها من خلال طقس فضّ البكارة، وهو من أهم طقوس المرور بالنسبة إلى

النوعين معاً، فهذا الطقس دليل على عذرية العروس، وعلى فحولة العريس في معظم المجتمعات العربية» (الديالمي، 2009: 18-19).

تعني الرجولة في المعجم النقدي للأنوثة (*Dictionnaire critique du féminisme*) حسب - بسكال مولنييه «معنيين هما: (1) «الخصائص الاجتماعية التي يشترك فيها الرجال، وإلى الذكر: القوة، الشجاعة، القدرة على العراك، الحق في العنف، والامتيازات المشتركة مع أولئك الذي ليسوا رجالاً (virils) ولا يمكنهم أن يكونوا كذلك، تميزهم عن غيرهم من ليسوا رجالاً (ذكوراً) مثل: النساء والأطفال. (2) الشكل المنتصب والوالج لجنس الذكورة (الفحولة). فالرجولة في كلا المعنيين تنتقل للأولاد (الفتيان) عن طريق جماعة من الرجال في اجتماعهم من أجل تميزهم تراتبياً عن النساء سواء كان ذلك فردياً أو جماعياً. لتصبح بذلك «الرجولة المصطلح الجماعي والفردي للهيمنة الذكورية» (Hirata [et al.], 2000: 71)

يتضح - مما سبق - أن الرجولة بكل ما تجسده من أبعاد روحية وفكرية ومعنوية، باعتبارها إحدى القيم السلفية النبيلة، والمعدن الأصيل المكوّن لشخصية الجزائري، بما اكتسبته من نقاوة الطبع من خلال مواقف حياتية عدّة، كالثبات على استقامة السلوك والمعاملة، والإقدام في ميدان الشجاعة والاستبسال والحماية والرحمة. فرجولة الفرد كما أثبتتها الممارسة الاجتماعية، لا تقف عند حدود الفعل البطولي في مفهومه العضلي، بل تتعداه لتشمل الأسس الأخلاقية والسلوكية التي تربى عليها الحس الفردي والجماعي في ذلك المجتمع. لكن الرجولة بناء لعينة البحث وتصورهم لها مُختزلة في الفعل الإلاجي والنشاط الجنسي وهي موضوع محوري مهم في حياة الذكر الشاب، وبالتالي إذا كان هذا الشرط صعب التحقيق كما هو حال العينة، فنسبة 66.66 بالمئة لم يسبق لها الزواج، ونسبة 26.67 بالمئة مطلقون، وأخيراً نسبة 6.66 بالمئة أرامل. فمعنى ذلك أن حياتهم الجنسية مضطربة وصدق حكاياتهم حول النساء والجنس توحى بذلك الشعور حيث يقول مبحوث رقم 27/8 سنة (كيف أحس بأني رجل ما دمت لم ألمس امرأة في حياتي ولم استمتع معها جنسياً لحد الساعة). وعليه فالرجولة تتجلّى من خلال النشاط الجنسي، الذي يبدو مُستحيلاً. وبالتالي فتطبيق الرجولة يتحدّد بعلاقة الرجل بالمرأة من طريق الجنس وبالهيمنة عليها وبإحاطتها بالناية والحصول عليها والإبقاء عليها كمتكسب يُغلّفه مفهوم الشرف وباطنه الإبقاء على الفوقية في التراتب الجنسي داخل الأسرة والمجتمع، فهي سلاح من أسلحة الهيمنة الذكورية، وتجريده منه يعني أنك جعلته في وضع مُتأزم وسيبحث عن حلول وفي مقدمتها العنف والهجرة والعمل المسلح أو ممارسات جنسية خارج إطار الزواج.

لعل سؤال الانطلاق الذي نطرحه هنا هو: متى يستدعي الذكور مفاهيم الرجولة؟ الواقع أنه سؤال باتت مظاهره ملموسة في حياة الأفراد في المجتمع الجزائري خاصة منذ العشريتين الأخيرتين، في ما اصطلحنا على تسميته «أزمة رجولة»، واستوحيناه من

أحاديث خيبة أمل الشباب الجزائري، أمام انكفاء يجري على الساحة السياسية والاقتصادية والثقافية، وكان له أثر في حياتهم اليومية، حيث صار الشباب يتحدث عن «أزمة رجال»، وعن صعوبة وضع يُفتقد فعلاً لرجال أكفاء يُدافعون عن ما بناه الرعيل الأول من الشباب الذين جاهدوا لينعم من بعدهم بالحرية والاستقلال. فهؤلاء كالمعدن النادر، لأن الأوطان تحتاج إلى رعاية رجال، أرجاز (Ardjaz مفهوم أمازيغي) باستطاعتهم تسيير الأزمة السياسية، وهذه الظاهرة ليست بمنأى عما يحدث على المستوى العالمي، فحالة اللأمن وعدم الاستقرار باتت تقتضي تدخل كل الدول من أجل الحد من الظاهرة وتداعياتها على الأمن الشامل (العنف، الإرهاب، التحيز والتعصب...).

إن ظاهرة الرجولة التي نتحدث عنها، ذات طابع شمولي، وتحمل أبعاداً متعددة، وترتكب من قضايا ومشاكل متنوعة، كما تحيل على هويّات وعلاقات وقيم ومؤسسات، وتخضع لإعادة إنتاج متكرّر. كما أنها تطرح أسئلة جادة حول الصفات البيولوجية (الختان، الجماع، القوة العضلية، الشكل المورفولوجي للجسد...) المطلوبة لتمييز الرجل من الأنثى. وهي مزايا وصفات تتعلق بالقيم الاجتماعية (مثل: الشجاعة، الكفاءة، المسؤولية...) ومنها ما يتعلق بالمؤسسات والجوانب السياسية (الحكومة، القضاء، الإدارة، الدفاع، المبادرة، الضبط الاجتماعي، الإرهاب..). وعلى هذا الأساس يكون الخلل الحادث في ظاهرة الرجولة خلافاً في مستوى أو أكثر من مستويات الرجولة.

ثالثاً: رجولة قاتلة تدفع نحو الهجرة

يُقصد بالهجرة الشرعية هو دخول المهاجرين «البلاد بدون تأشيرات أو أذونات مسبقة أو لاحقة، وتعاني غالبية الدول من مشكلة الهجرة غير الشرعية وخاصة الدول الصناعية التي تتوافر فيها فرص- العمل» (نور ومبارك، 2008: 17)، وظاهرة الهجرة غير الشرعية في الجزائر والمغرب معناها «الحرقّة أو الحريك وهي كلمة باللهجة المغربية (بتغليظ الكاف)، تعني الهجرة السرية، كما تعني أن صاحبها يحرق كل المراحل وربما كل أوراق هويته متجهاً نحو أوروبا ويقطع المهاجر كافة الروابط مع أهله وبلده، من الفعل حرق نستطيع أن نتعرف على حجم المعاناة التي يواجهها المهاجر السري حتى يصل إلى البلد المستقبل» (غرايبة، 2014: 168-169).

لقد فرض مصطلح «الحرقه» نفسه، حسب الباحث الهادي بوشمة «كمفهوم سوسولوجي معبر عن تازم سوسيو ثقافي واقتصادي يخصّ من خلاله المشهد الفكري والثقافي والمغربي والجزائري، بالخصوص وطبق على حياة ومخيل فئات معينة من المجتمع ومنها الفئة الشبانية الأكثر تفاعلاً مع الظاهرة» (بوشمة، 2009: 227)، ورغم توضيح الأسباب

العميقة في رغبة الشباب التي تجعله يفكر في الهجرة غير الشرعية مثل: الأسباب النفسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية الديمغرافية إلا أنها لم تطرح حسب علمنا كفرضية متعلقة بتشكيل الهوية الرجولية وكيفية التعبير عن الدوافع الجنسية بل يعدّ الحديث عنها ممنوعاً ومسكوتاً عنه. فهؤلاء الشباب، ذوو الرجولة الزائدة وكيف يتمثلونها في حياتهم هي التي تقودهم للموت والانتحار. «فالرجولة الفحولة» تتجلى حسب تعبير عبد الصمد الديالمي المرتبط بالفعل الإيلاجي المشروع والصعب التحقيق في ظل زيادة في معدلات البطالة والفقير والشعور بالإخفاق والفشل في الحياة الدراسية والمهنية والعاطفية والخجل الذي يعترهم مع الأهل بسبب المشاكل التي يجلبونها لهم (مثل المساهمة في العراكات والصراعات، السرقة والتحرش ضد البنات...).

إن هذه الرجولة تدفعهم بالفعل نحو اختيار سُبُل صعبة ومسدودة، فـ «موتي أحسن من حياتي»، حسب قول المبحوث الرقم (37/15 سنة)، يماثل دعاء المسلم حينما يقول «اللهم اجعل الموت راحة لي»، لكن المبحوث لا ينتظر الموت بل يذهب إليه. ويقول المبحوث الرقم (23/6 سنة) «الله يجعل الما تسمجلي لا خاطرش غبنتها بزاف معايا» (أرجو أن تعفو عني والدتي لأنني ظلمتها معي) فارتفاع عدد السكان ونسبة الشباب المُطالب بتحسين أوضاعه، وتراجع القطاع الفلاحي والصناعي، وتراجع القدرة الشرائية، وزيادة الأعباء على المواطن البسيط، وتدهور الحياة الصحية والغذائية، وفُقدان الثقة في الإدارة والمؤسسات الإدارية والسياسية والتضييق على الحريات والأفراد ومراقبتهم... كلها أسباب لا يسعنا ذكرها بالتفصيل في هذا المقال، تقود هؤلاء الشباب نحو العزوف عن المشاركة في السياسة والمجتمع والاقتصاد طالما وُجدت المحسوبية والحقرة والظلم وعدم احترام للكفاءات والإطارات وشراء الذمم من طريق المال (مفهوم الشكارة). فاختيار الطرائق السريعة لتغيير واقعهم هو سبيل نجاتهم، ومنها الهجرة غير الشرعية التي تقود العديد منهم نحو الهلاك، والوقوع فريسة سهلة في يد مهربي البشر والمتاجرين بالمخدرات والجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابية...

رابعاً: مظاهر أزمة الرجولة في خطابات الشباب

من تجليات هذه الأزمة ومنذ أحداث أكتوبر 1988 «استواء الذكورة الباعثة على الألم في حياة الرجال، لا مصدر للقوة، كما ينبغي لها أن تكون، حيث يرى كيميل الباحث في

شؤون الجندر⁽¹⁾، أن ذلك ناجم عن واقعة أن القواعد التي أنشئت للرجولة باتت غير مناسبة لأكثرهم. فقلة ضئيلة منهم يسعها أن تفاخر بأنها الشجرة الأصلب، الأوفر جُراً والأكثر عدوانية، إن صورة الرجل المعاصر قد هبطت بطريقة درامية، قياساً على الذكورة ومعانيها السابقة» (بيضون، 2007: 29)، لقد صار الذكور يميلون إلى البحث عن أدوار جديدة في إظهار رجولتهم، وقد يكون ذلك لشعورهم ببداية زوال النموذج التقليدي للرجولة الذي كانت تنقله السينما الأمريكية والعربية والجزائرية، عن ذلك الرجل الآلي (l'homme robot)، القوي والشجاع عبر شاشاتها، وهو يشبه النموذج الذي يصوره فيلم جزائري للمخرج مرزاق علواش عنوانه «عمر قتلته الرجولة» (Omar Gatlato Arodjla)، واقع الشباب في تلك الفترة حيث يسرد سوسولوجيا الواقع اليومي بالتعبير عن التصدّع الذي أصاب العلاقات والروابط الاجتماعية بإبراز السلوكات الثقافية الجديدة كدلالات الفضاء ومسيرة القيم والمعايير وبناء الشبكة العلائقية ودلالات المسكوت عنه. حيث يؤرخ الفيلم لقصة الشاب عمر الذي يمثل الشباب، إذ «بدأ فعلاً يعيش أزمة حقيقة سببها الرجولة (الرُّجلة) كمفهوم زائف، يُهندس للتراتب والفوقية في المجتمع بين من يحكمون وأولئك التابعين الخاضعين لهم، بين الرجال أسياد القانون والنساء الخاضعات... تبدو شخصية البطل الذي يضحي بامتيازاته من أجل عائلته وميراثه الذكوري» (محمد، 2013: 87-88)، وبغض النظر عن علاقة شباب عينة البحث بعائلاتهم العاطفية والاجتماعية إلا أن همّهم الوحيد الهجرة وبأقصى سرعة، ولأن وعيهم الزائد بالواقع الذي لم يتغير حسبهم، يؤجل أحلامهم ويرهنها عن طريق وعود لن تتحقق، في حين تحققت أحلام الكثير من الناجين في الضفة الأخرى في ما يشبه الأمل السحري (حيث يتوضح من خلال العينة أن نسبة 73.33 بالمئة علاقاتهم جيدة مع الأهل والأصدقاء ونسبة 26.67 بالمئة متذبذبة بسبب التفكك العائلي ومشاكل مرّت بها كل حالة) ما يعني أن هؤلاء الشباب ما زالوا يحافظون على روابطهم الأسرية.

تتجلى تنشئة الذكور في المجتمع الجزائري في جعلهم يُمائلون النموذج التقليدي المفترض للرجولة، لأن يكونوا أقوياء، قُساء وعدوانيين، منطقيين وغيرها، ولأن يكونوا العاملين على تحصيل القوت عن طريق العمل وقوامين على النساء، كما يعتمد هذا الفعل بالمقابل على إخفاء وكبت مشاعر الضعف في أنفسهم، لكن الحاصل أن الواقع بما يفرضه من مشكلات اجتماعية وأزمات مثل: البطالة، هشاشة آليات الضبط، أزمة الهوية، تنامي الجريمة، الإرهاب.. وغيرها قد انعكست على ظروف الشباب، وباتت تمنعهم من تحقيق هوياتهم، وبالتالي يحاول كل شاب البحث عن سبل جديدة لإظهار رجولته، من طريق دخول

(1) الجندر هو هابتوس جنسي، بمعنى هو مجموعة من الاستعدادات الاجتماعية المتشكلة حول الجنس، من أجل فهم التمييز بين الجنس والنوع.

السجن، ممارسة العنف ضد النساء، والسفر بدون وثائق، الهمجية (مفهوم شعبي)، وكأنه يحاول التركيز على الاستحقاقات دون أن يلتزم بواجبات حسب تنشئته داخل الأسرة.

أ- لأنه يواجه ضغوطاً عصبية داخل أسرته بداية بسلطة الأب الذي يفرض عليه الامتثال لسلطته لأنه لا يزال يعيش تحت سقف بيته، والذي يعمل على إخضاع المرأة المتمثلة بصورة الزوجة والأم، وإجبار الابن الذكر على الطاعة ومثول الأعضاء البالغين لسلطته الأبوية، وبالتالي لا يسعه سوى أن يشابه أباه، ليحصل على السلطة ويمارسها على الآخرين بدءاً بالنساء.

ب - يواجه ضغطاً من طرف أمه أو الزوجة أو الأخت (النساء) حيث تحثه على العمل وتنعته بالعاطل والمُعاق، سيؤول به الأمر في الرغبة في التجرد من ذكورته بسبب عدم تحمله لهذه الوصمة، ويمكن تمثيله برد المبحوث الثاني (ذكر/السن 19 سنة) على إلحاح والدته المستمر، للبحث عن عمل بدل البقاء في البيت كالنساء، فيردّ عليها غاضباً: «أنا من اليوم منيش راجل من غدوا اشريلي المسائيس»، أي أنه أمام وضعه المتأزم عاجز عن إيجاد حلول، ويؤدّ التخلي عن مكانته الرجولية، فيقول لها «أنا منذ اليوم لست رجلاً، غداً اشتري لي الأساور والقلائد»، وبالتالي يظهر جلياً أن تأثير النساء على الرجال صار يهدّد الهوية التقليدية للرجل، ففي الماضي كان الرجل، يخاف أن تلحق المرأة به العار فيقوم بوأدها، واليوم هو يفر من المكان الذي توجد به، لكي لا يُعيّر بها، وبخاصة أن معظم الشباب المستجوبين يُحمّلون الدولة (في عبارة البلاد) ما يعيشون من مُعاناة لأن الدولة غنية وتزخر بكل الخيرات الطبيعية ولكن معظم شبابها يعانون التهميش والحقرة والظلم، وكون السياسة المطبّقة في التوظيف تتحيز مع النساء ضد الرجال، وبالتالي تحرمه منصب عمل، وبالتالي فهو مبدئياً يرفض فكرة التساوي في الحظوظ والفرص مع النساء الذي تسعى إليه الدولة من خلال سياساتها، ويتجلى سلوكه في تعصبه ضد المرأة واستعادته للموروث الثقافي الشعبي الذي يكرّس دونية المرأة.

ج- يرضخ الذكر للضغط من طرف الرقابة التي يحس بها في المجتمع، إذ يتعرض للسؤال الفضولي بصيغة: هل أنت؟..عامل؟ متزوج؟ مسافر؟ وغيرها من الأسئلة، فهو يحس بأنه مُتابع في كل مكان، ويود الهروب من وضعية المُراقب بقول المبحوث السابع (ذكر/25 سنة) «قابر توني حبيتوا تاكلوني نحرق ونخليها لكم» (= تراقبونني؟، تحبّون أن تأكلوا لحمي، إذاً: سأتركها لكم وأحرق - أي أهاجر-)، في كل الظروف يحاول الشاب الخروج من وضعية المُراقب، من طريق البحث عن وظيفة تلبّي حاجاته البسيطة (ينفقها في الملابس والمأكل والتنقل، أو على الأقل يدفع ثمن كأس من الشاي أو القهوة مع أقرانه)، ويسعى بذلك للبدء في حياة طبيعية، تجعله يكفّ عن الحديث بلسان ناظم على الأوضاع، لكن بشكل مؤقت، لكن مع طول الانتظار والفشل (عاطفياً ودراسياً ومهنياً) تبدأ الرغبة في مُغادرة الوطن تساوره

فيعدُّ لها العدة، ويبدأ في البحث عن دليل الهجرة، وعن أصدقاء لديهم نفس أفكاره، ثم شراء المركب والمحرك)، والتفاوض مع سماسرة الطريق، يود الشاب الحراق مخاطبة كل الذي يقومون بتنغيص عيشه، من خلال متابعة ما يقوم به في السرِّ والعلانية، خاصة في الأحياء الشعبية حيث يكثر الحديث والأحكام المسبقة (نسبة الحراق الذين يسكنون بأحياء شعبية في العينة هي 53.34 بالمئة و33.33 بالمئة في أحياء عشوائية و13.33 في أحياء جاهزة وكل بيت يحتوي ما بين أسرتين أو أكثر)، إنه يحمل الدولة والنظام القائم، أسباب فشله وفشل أبناء حيِّه وعادة ما يقع فريسة تجار البشر والمخدرات والمجرمين.

1 - شعارات وصراخ من القاع

- شعار المبحوث الرقم (4 ذكر/21 سنة) «أتركوا البحر يأكلني، ولا هُمومكم يا العرب»، ويعني في الغالب التجرد من الأصل العربي، والعرب في شعاراتهم، المخربين والمفسدين في الأرض، وهي أفكار انتقلت لشباب لم يتمكن من التخلص من الموروث الكولونيالي، حيث يعتبره البعض سبباً لتخلفه، بينما البعض الآخر يتمسك بفرضية كون الاستعمار هو سبب المشاكل التي يعانونها، ومع ذلك يفضلون الهجرة، وذلك بسبب تطور الاتصالات في الغرب واستعادة لصورة المهاجر الناجح اجتماعياً عند عودته من المهجر، وبسبب التضيق الذي تمارسه البلدان العربية عموماً على حرية الأفراد، وكذا توفر شبكات للهجرة تقدم خدماتها بأسعار ممكنة... وغيرها.

- لا يفضل شباب العينة البقاء في الوطن، مهما توافرت لديه من شروط، فسبب الهجرة ليست بدافع مادي حسب شعار منقول على لسان المبحوث الرقم (4/ذكر/20 سنة) «كرطونة في روما ولا فيلا في الحومة» ومعناه (علبة من الكرتون أحسن من فيلا في حي شعبي)، وإنما بدافع انتقامي، ولو أن هذا الشعار لا يحدّد السبب، لكنه يبدو من خلال استجواب عينة البحث ثابتاً، وهي الأوضاع المتغيرة وغير الثابتة، المتعلقة بالنظام السياسي، حيث يقول المبحوث الرقم 12 (ذكر/33 سنة) «في الجزائر تنام على قانون وتنهض على قانون آخر» فالغرض من الفرار كون الشباب يبحث عن حياة مستقرة وهادئة، بعيدة من الحلول الترقيعية والتنميقية. وشعار «(الحبس في روما ولا جوهكم) = السجن في روما ولا رؤية جوهكم)، يقصد به أولئك الأشخاص المجهولين الذين سلبوه لذة الحياة، رغم أنه لا يدرك طبيعة الحياة في السجن بإيطاليا وظروفه، لكن يعتقد المبحوثون أنه لن يكون أسوأ من السجن الجزائرية، (علماً أن 4 مبحوثين (م، 9، م، 10، م، 12، م، 14) ارتادوا السجن).

- شعار «يأكلني الحوت، ولا يأكلني الدود»، هو شعار الحراق الجزائري الذي يحمل الكثير من المعاني الرمزية، كالرغبة في مواجهة قدر الموت، المبحوث الرقم (21/05 سنة) «أنا الموت نقدم له برجلياً قبل صدري» الموت أقدم له الأرجل قبل الصدر»، هو تأكيد

للرغبة في مواجهة الخطر وتقبل فكرة الموت في كل الحالات، فالشباب يرغب في مواجهة الموت غريباً في البحر على أن يُدفن في التراب، وهو شعار يمثل نقلة نوعية في تفكيرهم وتصورهم لفكرة الموت، إذ بات يمثل القوة والشجاعة في مواجهة اليأس الحقيقي أو ربما يشبه طقس عبور، فالموت هو الموت، حسب مباحوث رقم 6/23 سنة «يمكن أن تلقى حتفك عندما تمتطي سيارة من نقطة أ إلى ب، وهو الأمر ذاته عندما تهاجر في قارب نحو أوروبا، حيث يمكن أن تموت ويمكن أن تعيش وتهنأ، نحن لا نهرب من القدر بل نواجهه».

- شعار «أذهبوا إلى انكلترا ففيها ملكة لا يُظلم عندها أحد» حيث يعبر عن تشبيه هجرة الصحابة إلى الحبشة هروباً من بطش قريش بهجرة هؤلاء الشباب نحو إنكلترا، لأنهم سئموا من أوضاع اجتماعية انعكست سلباً على حياتهم وظروفهم وطموحاتهم.

- شعار «نعيشوا عيشة هانية حرقه في إيطاليا وما نوليش» فهو يعني الضفة الأخرى التي يوجد فيها الأمان والطمأنينة، وحيث يعتقد البعض أنهم سيجدون ما افتقدوه من عدم احترام في أوطانهم.

2 - أغاني الحراق صرخة المظلوم والمهمش

لا تتوقف شعارات الشباب في نتاج الخطابات والعبارات الناقدة والتهكمية بل أبداع قصائد وأغاني مشهورة في الحفلات وملاعب كرة القدم والأندية الرياضية تسرد علاقتهم العاطفية مع البحر والغربة والهجرة والحب المفقود والرياضة مثل: أغنية «بحر الطوفان» لمحمد الباجي وهو أحد أعمدة موسيقى الشعبي في الجزائر، والقصيدة المغناة تحكي قصة بحارة غرقوا في البحر ولم يعثروا على جثثهم؛ فهي تصف الشعور بالحزن والأسى الذي تعرض له أهل وأصدقاء الغرقى، لتعود هذه القصيدة مرجعاً غنائياً للتعبير الحزين عن غرق الحراق، فتستعيد القصيدة هموم وحزن العائلات التي فقدت أبناءها في البحر العميق، إنها مرثية لكل الحراق والمهاجرين الذين انقلبت مراكبهم في قلب البحر ولفظت أمواجه جثثهم والبعض الآخر صاروا من المفقودين، والغريب في الأمر أن مثل هذه الأغاني يرقص عليها الشباب والشابات في الأعراس والحفلات أو يستمعون إليها في ليالي السمر، مثل البحر الغامق، وماقدرتش نعيش، زكارة نكارة، حراقه، الهربة... نحاول ذكر بعضها علماً أن هناك صعوبات في إيجاد مرادفات لبعض الكلمات باللغة العربية، لأنها نابعة من عمق المجتمع، وقاموسه اللغوي:

أ- أغنية يا البحر الغامق، محمد الباجي

يا بحر الغامق ماذا ديت رجال ونسوان (= أيها البحر العميق ماذا أخذت من رجال ونساء)

- شابات وشبان (= من الشابات والشبان)
صبيات وصبيان (= الصبايا والصبيان)
مللي اديت وخيي فسفينتو ما بان أوعدي (= منذ أن أخذت أخي في سفينته لم يعد)
يا بحر الطوفان يا بحر الطوفان
ملي خرج فالصبحية (= منذ أن خرج صباحاً)
ما رجعش للعشية (= لم يعد في المساء)
سولت اصحابو البحرية (= سألت عنه أصدقائه البحارة)
حتى خبر عنو ما بان (= لكن لم يرد خبر عنه)
يا بحر الطوفان يا بحر الطوفان
مللي غدا عليا وغاب (= منذ أن رحل عني وغاب)
حد ما ردلي بجواب (= لم يرد على جوابي أحد)
ابقيت انقاسي في عذاب (= بقيت أفاسي عذاب فراقه)
محير حيران (= حائر في الحيرة)
يا بحر الطوفان يا بحر الطوفان
من السفينة بقاو غير شي لوحات (= لم يبق من سفينة سوى بعض الألواح)
مرفوعين فوق الموجات (= مرفوعة فوق الأمواج)
ثمة عرفت حبيبي مات (= وهناك عرفت أن حبيبي قد مات)
ارحمو يا رحمان (= ارحمه يا رحمن)
يا بحر الطوفان يا بحر الطوفان
لوكان مات بين يديا (= لو مات بين ذراعي)
ندفنو ونبرا من الكية (= كنت سأدفنه وأشفى من حزني)
نزور قبرو صبحة وعشية (= أزور قبره صباحاً وعشية)
ينجلاو عني لأحزان (= فتنجلي عني كل الأحزان)
يا بحر الطوفان يا بحر الطوفان
كل جمعة نزور الموجات (= صرت كل يوم أزور الموجات)
ندي معايا شي وردات (= حاملاً معي بعض الورد)
ننشرهم فوق لحجيرات (= أنثرها فوق الأحجار)
هذا وعد الرحمان (= هذا هو وعد الرحمن)
يا بحر الطوفان يا بحر الطوفان

ب- أغنية مقدرتش نعيش (لم أستطع العيش)

حيث يقول أحد مقاطعها ما يلي:

نعيشوا عيشة هانية حراقة في إيطاليا (= نعيش حياة هنيئة كمهاجرين في إيطاليا)

مقدرتش نعيش في الحومة ما قدرتش نعيش (= لا أستطيع العيش في الحي لا أستطيع)

والشنوي راح للغربة وما يوليش (= فالشنوي ذهب للمهجر ولن يعود).

يقصد ب كلمة الشنوي، هم من قبائل شناوة الأمازيغية ومعروف عنهم حب الحرية والاستقلال كباقي الأمازيغ. والشناوة في الجزائر كلمة ترافق مُحبي ومشجعي فريق مولودية العاصمة وهم يشجعون كرة القدم الإيطالية.

ج- أغنية زكارة نكارة

تعني كلمة الزكارة في العامية الجزائرية أولئك الناس الذين يفرطون في حقوق المُهمشين من الشباب ويمارسون عليهم المحسوبة والبيروقراطية والمحاباة ويظلمونهم في الحقوق، ومن يُذكر في حياته فمعناها يفرط فيها دون تفكير ضد الظلم أي يضحى بحياته، وهي - في رأينا - مشتقة من كلمة عامية زَكَّرَ، أي أغلق، في معنى زكر في وجهه الباب، أي أغلقه في وجهه وأما كلمة نكارة، أي من فعل نكر، من ينكر الجميل ويغدر وهي في الواقع كناية عن الدولة التي تغلق في وجه الشباب أبواب السعادة وتركهم للضياع وتخلف وعودها معهم وتكرهم مثل الأم الذي تتخلى عن أبنائها:

زكارة نكارة ديري واش تحبي (= تغلقين وتكرين فأفعلني ما تشائين)

زكارا نكارا نوكل عليك ربي (= تغلقين وتكرين أوكل عليك الله)

يا يما حقي راح واليوم تبدل حالوا (= يا أمي سلبوا حقي في الحياة واليوم تغير الحال)

يوم تغلقوا لبيبان ووليت ما نسوا والوا (= جرى لي مثل الطائر الحر الذي قطعوا جناحيه)

كل ما يطلع للفجر يلمات شعال يقباحوا (= كلما طلع الفجر أيامي تزداد قبحاً)

يا يما يا لحنينا شعال بكيتي على جالي (= يا أمي الحنينة كم بكيتي من أجلي)

تخرج عليك الجنة ومتنسايش خيالي (= تستحقين الجنة فلا تنسي خيالي)

شعال عيبت ننسا وشعال غاضتني عمري (= كم تعبت من النسيان وكم أشفقت على حياتي)

زكارا نكارا اللي هدرتلي في ظهري (= تغلقين وتكرين يا من تكلمت عني وطعتني في

الظهر)

د - أغنية حرقه

تسرد الأغنية رحلة الحرق المغامر في وسط البحر حيث يصور معاناته وهو يصارع أمواج البحر، وكيف ترك أهله وأصدقاءه ووطنه الذي ضحى في سبيله مليون ونصف مليون شهيد، وبسبب الفراغ الذي يعيش فيه، والأبواب الموصدة في وجهه، وعدم قدرته على تقبل هذا الوضع؛ ركب أمواج البحر وفضل أن يترك كل شيء خلفه فهؤلاء «الأفراد هم الذين يقومون بوصف الأفعال وتأويل الأحداث اليومية بصورة تجعل حياتهم الاجتماعية والثقافية جزءاً من الواقع الذي يصفونه ويؤولونه، وهذه الأوصاف والتأويلات التي يقدمها الأفراد في حوارهم من الإثنوغرافي تعد جزءاً من الأنثروبولوجيا وعنصراً مهماً في نسق التحليل العلمي» (أبلال، 2015: 53) وما أثار انتباهنا ونحن نتفاعل مع العينة هو ترديدهم لأغاني الحرق والهدّة والهربة بحماس وصدق مشاعر تدعونا لتركيز البحث على مثل هذه الحالات قصد فهمها وتوضيحها كظاهرة موضوعية.

في وسط البحر غير ربي اللي عالم بيأ (= في وسط البحر، فالله وحده يعلم بحالي)
 جيت نحكي اليوم حكاية مهموم (= جئت اليوم أحكي قصة شخص مهموم)
 كنت ناوي الخير شوفوا واش صرالي (= كنت أنوي على الخير لكن انظروا ما حدث لي)
 بلادي ضحاوا عليها الرجال (= بلدي ضحى من أجلها الرجال)
 مليون ونصف مليون شهيد (= مليون نصف شهيد)
 حاربوا وجابوا الاستقلال (= حاربوا المستعمر وحصلوا على الاستقلال)
 واليوم رانا عايشين في ال vide (= اليوم صرنا نعيش في الفراغ)
 ببيان الكل مغلوقين (= كل الأبواب أغلقت)
 السرقة الرشوة والمعريفة (= السرقة الرشوة والمحسوبية)
 (C'est bon) (ça y est) تغمضوا العينين (= يكفي لقد أغمضت العينين)

خامساً: الأزمة وعلاقتها بالهجرة غير الشرعية

لم تمسّ الهجرة غير الشرعية الشباب المهمّش الذي لم يزاوّل دراسته فقط، فحتى الذين يزاوّلون الدراسة (في الأطوار الدراسية: الابتدائي، المتوسط، الثانوي)، وخريجو الجامعات فضلوا الهجرة تجاه دول مثل: إسبانيا وإيطاليا واليونان وفرنسا وبلجيكا... وغيرها، كوسيلة للهروب من الواقع الاجتماعي المتردّي حسب تصوراتهم، خاصة وكونهم لم يكتفوا ما لديهم من مؤهلات بوضعهم الآن، وتأثروا بأقرانهم الذين تسنى لهم النجاح عن طريق الحرقه حسب الحكايات المتداولة عند أغلبهم، كوّن حتى الدراسة في الجامعات التي تمثل أرقى المؤسسات المجتمعية، لم تشفع لروادها بالتموضع في المجتمع، وبالتالي

تأجلت مشاريعهم المستقبلية، أو على حد تعبير أحد الشباب الحراقا المتخرج من الجامعة، المبحوث الرقم (14/36 سنة) «كنا في بطالة مُقنّعة، أو بطّالين لكن المفارقة كوننا نملك شهادة علمية أو مهنية» وبالتالي يظهر أن هذه المشاعر تتوضح أكثر كلّما وجد الشباب صعوبة في تحقيق أهداف حياته، بناء لحجم عيّنة البحث؛ فنسبة الشباب ذي المستوى المتوسط هي 40 بالمئة ونسبة ذوي مستوى ثانوي 40 بالمئة. وأما المستوى الجامعي فكانت بنسبة 20 بالمئة (انظر الجدول السابق).

لذلك حاولنا أن نتطرق إلى أزمة من خلال ثلاثة عناصر نراها مهمّة وأساسية في موضوعنا وهي:

1 - الأزمة من المنظور التاريخي

مرت الجزائر بمرحلة تاريخية صعبة للغاية سميت «المرحلة السوداء»، حيث أعلنت الدولة الجزائرية حرباً على الإرهاب في استراتيجية عميقة ساهم فيها كل فئات الشعب الجزائري الاجتماعية، وفي المقدمة الشباب الذي حمل مشروع الدفاع عن الرجولة التقليدية وعن الوطن - الأم - بالتظاهرات الراضية للعنف ومن طريق السلاح (في شكل مجموعات أو مليشيات الدفاع الذاتي والحرس البلدي)، مُقابل البعض الآخر (من الشباب) تهرّب من تحمل مسؤولية التفكير أو المشاركة في أي مشروع وطني، وصاروا يجهرون بالرغبة في الفرار من الوطن (حرّاقة أو مهاجرين، وطالبي اللجوء السياسي في الدول الأجنبية).

في البداية كان الأمر عادياً حين نفهم من خلال خطاباتهم أن الحياة في الجزائر لم تعد تعنيهم، سواء عاشوا أو ماتوا، لكن أن يتطور الحال للتفكير في الهجرة نهائياً بعد الاستقرار النسبي للأوضاع، بل صاروا يحملون كل الظروف من أجل إعادة تأكيد هويتهم المهذّدة بالزوال، لأنه يدل على خلل في القيم الاجتماعية، التي كانت سائدة، وعلى الرغبة في تغيير الأوضاع السائدة، لكي يتمكنوا من تشكيل هوياتهم بشكل صحيح، حيث يعبر المبحوث الرقم (37/15 سنة) بقوله «إما أن تكون رجلاً أو تعيش ذليلاً، لأن في هذا البلد لا يحبون الرجال» ومبجوثين آخرين (م 6، م 7، م 8، م 11، م 14) يرفضون نموذج الرجل الذي تنقله وسائل الإعلام، الرجل المتعاون والمتفهم الحساس، ومرهف العواطف، يبكي إذا بكت، ويسامحها إذا أخطأت، ويسير معها جنباً إلى جنب، ويدعها تلبس ما تشاء في الشارع والشاطئ.

الواقع أن الحرب على الإرهاب قد دامت أكثر من عشر سنين، وسببت أزمة سياسية، خلفت آلاف القتلى، والدمار أصاب مختلف بُنى المجتمع الجزائري، في ظروف تداخلت فيها الأسباب التاريخية بالأسباب الداخلية المتمثلة ببنية المجتمع الجزائري المفككة، والقائمة على توازنات داخلية هشّة، لتؤشر إلى ممارسة العنف بكل أشكاله، على أنه نتاج

البنية الاجتماعية الجزائرية ذات القابلية على توليده. كما أن الطرح المُفاجئ لإشكالية إنتاج العنف، أنتج مآلات سلبية تجلّت في الترويج للهجرة غير الشرعية، وإيهام أوقع الكثير من الشباب في تحريف لمفهوم الرجولة، وإحلال مفهوم ساذج لها يتألف من طريق ممارسة العنف والتعصب ضد الأنثى، اخترق مجال الممارسة العملية وكحلّ من الحلول التي طرحها الشباب نحو الحرقة أو الهجرة السرية.

تماماً كباقي البلدان العربية، يبدو أن «هجرة الرجال العرب تزداد تعاضماً مع الحروب ومُخلفاتها، تبرز مظاهر إضافية لـ «أزمة في الذكورة» خاصة برجال مجتمعاتنا، باتت تجد طريقها إلى التوثيق في الدراسات العبر- قومية. هذه الأزمة تتعلق بالشعور بفقدان السلطة التي وفرتها لهم معايير الذكورة التي تربوا عليها، وحيث إن استعادة هذه السلطة مجدداً تفترض الخضوع لمعايير خاصة بالمجتمعات الجديدة، لا يملك هؤلاء شروط حيازتها» (بيضون، 2007: 45)، لم تعد الأوضاع الاجتماعية، ولا حتى الظروف السياسية تخدم تطلعاتهم.

2 - الأزمة من المنظور السوسيوثقافي

من بين المؤشرات الدالة على تغيّر المجتمع الجزائري، أن بروز دور المرأة في مجال التعليم والدراسة ثم في ميدان العمل وولوجها للفضاء العام سبب لها الكثير من المشاكل، ونعتقد أن نظرة الذكور الشباب للمرأة كفتنة واجب إخضاعها لتراتبية صارمة تمنعها من التحرك بحرية وحجبها، وبالتالي خروجها معناه خطورة كبيرة على سلطته، وهذا قد يؤدي إلى تبدل الأدوار داخل الأسرة والمجتمع، فبدل أن نجد الرجل قائم على شؤون الأسرة وإعالتها كما هو في المجتمع التقليدي. باتت المرأة تؤدي هذا الدور لتفرض حضورها في المجتمع، ودليلها في ذلك، نضالها المستمر من أجل الاستقلال عن هيمنة الرجل (مناقشة قانون الأسرة)، لذا تتجه العديد من شعارات الشباب الذكور لرفض المجتمع الجديد الذي تُسيّر النساء، وكانت نسبة رفض مجتمع النساء نحو 93.34 بالمئة مقابل 06.67 بالمئة لا يهمن الأمر من حجم العينة المدروسة.

- المبحوث الرقم (7 / 25 سنة) (أنا ما نبقاش في بلاد يحكموها النساء)، أي (لن أبق لنا في بلد تحكمه النساء)

- المبحوث الرقم (15 / 37 سنة) (راهم يخدموا في كل شيء، كاش نهار هي اللي تجي تخطب) أي بمعنى (إنهن يعملن في كل مكان، ويسعين لتبادل الأدوار مع الرجال) وهو أسلوب تهكمي ساخر.

يتجلى تعصّب الرجل ضد المرأة، في خطابات مجوئي العينة القائلة أن المرأة صارت تمسّهم في شرفهم وفحولتهم، لأنها تسلبهم الوظيفة وتكتسح الفضاء العام وبإيعاز من أصحاب القرار (الدولة)، وبالتالي توفر له الدافع لمغادرة الوطن والرغبة في الغزو أو الرغبة في تخريب كل ما هو موجود في الفضاء العام، ويبدو أن النساء - حسبهم - صرن يمسكن بزمام الأمور في كل مجالات الحياة اليومية، وفي ميادين حساسة كانت حكراً على الرجال، حيث صرن يستمدن القوة من دورهن الأمومي، ومن صراعهن لتأكيد أنوثتهن المقموعة من قبل الرجال، وصار لديهن قدرة التأثير في الرجل؛ فعبارة «مدام دليّة» المتداولة على لسان الشباب معناها المرأة الخفية التي تتدخل في شؤون الرجال وتفرض سلطتها في كل مكان، إن لديها كاريزما التحكم في الرجال ضد الرجال.

3 - الأزمة من المنظور النفسي

يتم إعداد الشباب في المجتمع الجزائري، على القوّة والبأس والنساء على اللين، فالمجتمع هو الذي يحكم على كون الرجل رجلاً والمرأة امرأة حسب - تعبير بورديو -؛ لذا من بين شروط مكانة رجل ليس فقط القدرة على ممارسة الجنس، بل أيضاً على تحصيل القوت والتحكم في الرجال والنساء معاً وعلى القاصرين، وهو ما بات يفقده المبحوثون في هذه الدراسة (حيث أن نسبة 53.33 بالمئة بدون عمل)، ويتجلى ذلك في إصرارهم على الصمود وعدم اليأس من المحاولة وتكرارها (علماً أن نسبة 46.66 بالمئة من حجم العينة يفكرون في إعادة الكرتة)، وحيث ينتقلون في المغالاة في التعبير عن رجولتهم بالعنف والقسوة ضد كل ما يحيل للتشبهه بالمرأة، (فالجمل خاص بالنساء والقوة للرجال) وبين الرجل واللا رجل، أو حتى نفي التشبه بالأم (يقول: أنا أشبه والدي). لذا يمكن القول أن تحديد مصير الذكر في المجتمع الجزائري يتم بطريقة أكثر تعقيداً على خلاف البنت فلكي يصبح ذكراً ورجلاً ينبغي أن يتعلم كيف يختلف عن أمه؟ وأن يكبت في داخله هذا الاستسلام الأولي للأم، أي أنه يجمع رغبته في الاستسلام، تلك المتعلقة بالاحتضان من طرف الأم، وكأننا نستنتج أن الذكورة والرجولة هي ردة فعل أكثر منها انخراطاً.

يظهر أن «مشكلة الذكورة والذكورية كانت دوماً واضحة ومحسومة، علماً بأن تحديد مسألة الذكورة كانت، باستمرار، ولا تزال، مطروحة. والحال أن هذا التحديد يواجه مأزقاً متواصلًا، حتى لدى الرجال الأكثر اقتناعاً بتمثيلهم لفضائل الذكورية وصلابتها. فبكاء الرجال، مثلاً، طرح نفسه دائماً على الرجل نفسه، بما في ذلك الرجل الأشد اعتداداً فحولياً، على رغم وجود قناعة لا تبحث عن أي براهين تسندها، بأن البكاء للنساء، وضبط الأعصاب للرجال» (غصوب وويب، 2002: 8).

خلاصة

صارت للرجولة معان كثيرة، أي رجولات؟ حسب قول الدكتورة - شرارة بيضون - مثلما صارت الأنوثة أنوثات، ما يعني أنه قد طرأ تغيير على أحوال الرجال، وبالضرورة يطرأ التغيير على النساء، حتى إن البعض يبشر بمجتمع الألفية القادمة، تحكمه النساء (مجتمع النساء، آلان تورين). إنه موضوع يشير لأكثر من حقائق مثيرة في حياتنا، ويسلط الضوء عن شيء يحتاج إلى الدراسة والبحث، حاولنا جاهدين أن نربطه بظاهرة الهجرة غير الشرعية، لا لكونها حديثة العهد، وإنما لوجودها الموضوعي في المجتمع الجزائري شرقه وغربه، شماله وجنوبه، هي ظاهرة باتت تثير القلق للساسة والاقتصاديين وعلماء الاجتماع والنفس وغيرهم.

فلماذا الحديث عن أزمة رجولة؟ لأن «الرجال لهم خصوصية بالنظر إلى النساء، بأن يكونوا في تراتبية فوقية، ولأن علاقات الجنس تجعلهم كذلك، فسيناضلون من أجل الحفاظ على هذه الوضعية» وهذا ما يحدث في نظري من خلال الهجرة، ربما اعتبرها بعض الشباب المقبل عليها كأحد طقوس انتقال للرجولة، أو ربما كشهادة رجولته، رغم كونها مبني اجتماعي وثقافي، تنتج من الأسرة والشارع والمدرسة، وبالتالي نعتقد أن الرجولة كمفهوم يجد توظيفاً له لدى الشباب في مواجهة الخطر والموت في البحر والصراع ضد؟، وبالتالي هذه هي مظاهر أزمة الرجولة، ولو اعتبره البعض تهوُّراً وانتحاراً، فالشباب يعتبره ضريبة حتمية يحاول من خلالها ترك فراغ (...)، وتحميل رجال السياسة أسباب هجراتهم، وتهميشهم، والمؤسف حقاً أن يتم المتاجرة بأحلامهم، والدوس على كرامتهم، لكن التجارب أثبتت أن لكل بداية نهاية، وما حدث في تونس في الانتفاضة، التي انتهت بقلب النظام، دليل على خطورة الوضع الراهن، الذي يجب التعامل معه بجديّة وحذر بتكليف علماء ومختصين لينقذوا الوضع المتردي، الذي خلفته سنوات من الخطب الرنانة والشعارات التي لم تعد تجدي نفعاً أمام رغبة الشباب في الحياة الهنيئة، لنستنتج أن الجيل الجديد يتطلع فعلاً للانفصال عن الثقافة التقليدية، وذلك بسبب واقع حياة معقدة، تحتّم عليه اللجوء إلى أبعاد هوياتية أخرى.

في الأخير لا ندعي أننا قمنا بالشيء الكبير، لكن حسبنا حاولنا أن نلج إلى البنية الذهنية للشباب وتصوراته، من زاوية أساسية تتمثل بالكيفية الجديدة التي تمكنه من تكوين وتشثّة رجولته، هروباً من المخاوف التي تثير في داخله استدعاء هذا المفهوم، لمواجهة ظواهر يعجز عن فهمها.

المراجع

- أبلال، عياد (2015). أنثروبولوجيا الأدب: دراسة أنثروبولوجية للسرد العربي. ط 2. القاهرة: دار روافد للنشر والتوزيع.
- بوشمة، الهادي (2009). «الهجرة غير الشرعية (الحرقفة) حالة الجزائر». مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ: العدد 4
- بيبر، شارلين هس وباتريشيا ليفي (2011). البحوث الكيفية في العلوم الاجتماعية. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- بيضون، عزة شرارة (2007). الرجولة وتغير أحوال النساء (دراسة ميدانية). الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.
- جيامبيترو، جوبو (2014). إجراء البحث الإثنوجرافي. ترجمة محمد رشدي؛ مراجعة أحمد زايد. القاهرة: المركز القومي للترجمة.
- الديالمي، عبد الصمد (2009). سوسيولوجيا الجنسانية. بيروت: دار الطليعة.
- غرايبة، خليف مصطفى (2014). «هجرة الشباب العرب غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط». مجلة جامعة ابن رشد في هولندا: العدد 11.
- غصوب، مي وإيما سنكلير ويب (2002). الرجولة المتخيلة الهوية الذكرية والثقافة في الشرق الأوسط الحديث. بيروت: دار الساقي.
- محمد، زيان (2013). «سوسيولوجيا الواقع اليومي في فيلم «عمر قتلاتو الرجل» لمرزاق علواش». مجلة آفاق سينمائية (الجزائر، جامعة وهران): العدد 1.
- نور، عثمان حسن محمد وياسر عوض الكريم مبارك (2008). الهجرة غير الشرعية. الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم.
- Chebel, Malak (1993). *L'imaginaire arabo-musulman*. Paris: Presses universitaires de France.
- Dejours, Christophe (2000). «Le Masculin entre sexualité et société.» dans: Daniel Welzer-Lang, dir., *Nouvelle Approches des Hommes et du Masculin*. Toulouse: Presse universitaire de Mirail.
- Dupuis-Déri, Francis (2012). «Le Discours de la crise de la masculinité comme refus de l'égalité entre les sexes, Histoire d'une Rhétorique Antiféministe.» *Cahier du Genre*: no. 52.
- Hirata, Helena [et al.]. (2000). *Dictionnaire du féminité*. Paris: Presses universitaires de France.
- Lansky, Mark (2001). *Gender Women and all the Rest*. Geneva: International Labour Review.
- Nadjai, Fatima Zohra (2006). «Étude sociolinguistique de la perception des insultes en Algérie.» *Annales patrimoine* (Alger): no. 6.
- Welzer-Lang, Daniel (2002). «Virilité et virilisme dans les quartiers populaires en France.» *Enjeux* : no. 128.